

Thompson Sampling による期待自己利得最大化戦略を持つ エージェント集団における反復最後通牒ゲームの分析

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

概要

本稿では、Kaptein[6] が公開した反復最後通牒ゲーム (Iterated Ultimatum Game) のエージェントベースシミュレーションを Mesa 3.5[5] に移植した上で、目的関数・応答規則・利得計算の3点を修正し、改めてシミュレーション分析を行った。オリジナル実装では提案戦略の目的関数が応答者の期待取り分 $\theta_i \cdot i$ を最大化する定式化になっていたが、本稿ではこれを提案者の期待自己利得 $\theta_i \cdot (10 - i)$ に修正した。Rand et al.[3] の進化的淘汰モデルが単発ゲームにおける集団レベルの戦略選択を扱うのに対し、本研究では反復ゲームにおける個体レベルのベイズ学習 (Thompson Sampling) の動態を検討する。200 体のエージェントからなる混合集団で 50 ラウンド \times 50 試行のシミュレーションを実施した結果、自己利得最大化 Thompson Sampling 提案者は平均提案額約 2.1 (配分可能額 10 の約 21%) に収束し、サブゲーム完全均衡の予測に近い低額提案を学習した。一方、受諾率は全条件で約 0.5 にとどまった。これは、本稿の応答規則が提案額に依存した効用構造を持たず、履歴ベースの受諾確率推定を 0.5 閾値で判定する設計に起因する。公平な分配の創発には学習アルゴリズムだけでなく、応答者側の効用構造 (不公平回避等) が不可欠であることが示唆された。

1 序論

最後通牒ゲーム (Ultimatum Game) は、実験経済学およびゲーム理論において最も広く研究されているゲームの一つである [1]。このゲームでは、提案者 (proposer) が一定の金額の分配を提案し、応答者 (responder) がその提案を受諾するか拒否するかを決定する。受諾された場合は提案通りの分配が行われ、拒否された場合は両者の利得がゼロとなる。

このゲームのサブゲーム完全均衡 (Subgame Perfect Equilibrium; SPE) は次のように導かれる。合理的な応答者は、正の提案 ($o > 0$) を受諾すれば o を得るが拒否すれば 0 を得るため、正の提案は必ず受諾する。提案者はこれを予測できるため、応答者が受諾する最小の正の額を提案し、自らの取り分を最大化する。サブゲーム完全均衡とは、ゲームのあ

らゆる部分ゲーム (subgame) において各プレイヤーの戦略が合理的であることを要求する均衡概念であり、通常のナッシュ均衡では排除されない信憑性のない脅し (例えば「どんな提案でも拒否する」という応答戦略は、実行すれば応答者自身の利得もゼロになるため信憑性を欠く) を排除する。したがって SPE の予測は、提案者がほぼ全額を独占する極小提案であり、本モデルの離散的な行動集合 $\{0, 1, \dots, 10\}$ では $o = 1$ (提案者の取り分 9, 応答者の取り分 1) に相当する [1].

しかし、この予測に反して、人間の被験者は提案額の約 40-50% を提示する傾向があり、20% 以下の提案はしばしば拒否されることが実験的に知られている [2]. この「非合理的」な公平性の選好がどのように進化・学習されるかは重要な研究課題である。

Rand et al.[3] は、有限集団における確率的進化ダイナミクスのエージェントベースシミュレーションにより、単発 (one-shot) の匿名最後通牒ゲームにおいても公平な行動 (提案額 $p > q > 0$, すなわち提案者は要求額以上を提示し、応答者は非ゼロの最低要求額を持つ) が自然選択によって進化しうることを示した。彼らのモデルでは、各エージェントは提案額 p と最低受諾額 q の 2 パラメータからなる固定戦略を持ち、適応度に比例した繁殖と突然変異を通じて集団の戦略分布が変化する進化的フレームワークを用いている。このアプローチは戦略の**集団レベルでの進化的淘汰**を扱うものであり、個々のエージェントが自らの経験からリアルタイムに戦略を学習する機構は含まない。

本研究では、これとは異なるアプローチとして、Thompson Sampling[4] に基づく適応的学習戦略を持つエージェントの集団における**反復最後通牒ゲーム**の動態を、マルチエージェントシミュレーションフレームワーク Mesa (version 3.5.0) [5] を用いて分析する。Thompson Sampling は、多腕バンディット問題に対するベイズ的なアルゴリズムである。多腕バンディット問題とは、成功確率の異なる複数の選択肢 (スロットマシンの「腕」に喩えられる) の中から逐次的に一つを選び、累積報酬を最大化する意思決定問題である。意思決定者は各選択肢の成功確率を事前に知らないため、未知の選択肢を試して情報を得る**探索** (exploration) と、現時点で最良と推定される選択肢を選ぶ**活用** (exploitation) の間のトレードオフに直面する。Thompson Sampling では、各選択肢の成功確率について Beta 事後分布を維持し、そこからサンプリングした値に基づいて選択肢を決定する。事後分布の不確実性が大きい (データが少ない) 選択肢はサンプル値のばらつきが大きいいため選ばれる機会があり (探索)、データが蓄積されると事後分布が真の値に集中するため高い成功確率の選択肢が安定的に選ばれるようになる (活用)。このように、探索と活用のバランスがベイズ更新を通じて自然に実現される。Rand et al. のモデルが単発ゲームにおける進化的淘汰に焦点を当てたのに対し、本研究では反復ゲームにおける個体レベルのベイズ学習の動態を検討する。すなわち、戦略が集団の中で淘汰されるのではなく、個々のエージェントが過去の対戦結果に基づいて自らの提案額・応答行動を適応的に更新する

過程を分析する.

本研究のシミュレーションは, Kaptein[6] が公開したオープンソースのエージェントベースシミュレーション (<https://github.com/Nth-iteration-labs/ultimatesim>) を基盤とし, これを Mesa 3.5 に移植した上で目的関数および応答規則を改変したものである. Kaptein のオリジナル実装は, Rand et al. の進化モデルに触発されつつも, 進化的淘汰ではなく Thompson Sampling による個体学習を採用し, 反復ゲームにおける学習動態をシミュレーションするフレームワークとして設計されたものである.

先行するこの実装では, Thompson Sampling 提案戦略の目的関数として $\theta_i \cdot i$ (受諾確率 \times 提案額) が用いられていた. しかし, この目的関数は**応答者の期待取り分**を最大化するものであり, **提案者自身の自己利得** $\theta_i \cdot (10 - i)$ (受諾確率 \times 提案者の取り分) を最大化するものではない. 合理的な提案者の行動を記述するためには, 自己利得を最大化する目的関数が適切である. 本稿では, この定式化を修正した上でシミュレーション分析を行う. 改変の詳細は付録 A に記載した.

2 モデル

2.1 最後通牒ゲームの設定

各ラウンドにおいて, $N = 200$ 体のエージェントからなる集団を無作為に半数ずつ提案者と応答者に分割し, ランダムにペアリングする. 提案者は整数値 $o \in \{0, 1, \dots, 10\}$ の提案を行い, 応答者は受諾 ($r = 1$) または拒否 ($r = 0$) を決定する. 受諾の場合, 応答者は o の個人利得を得, 提案者は $10 - o$ の個人利得を得る (ペア合計利得は 10). 拒否の場合, 両者の個人利得はゼロである (ペア合計利得も 0).

2.2 提案戦略

Thompson Sampling 提案戦略 (期待自己利得最大化) 提案者にとって, 11 段階の提案額 $i \in \{0, \dots, 10\}$ はそれぞれ未知の受諾確率を持つ選択肢であり, どの提案額が最も高い期待利得をもたらすかを経験から学ぶ必要がある. これは多腕バンディット問題として定式化できる. 各提案レベル i について, 過去の受諾回数 s_i と拒否回数 f_i を記録する. 提案時には各 i について受諾確率の推定値 $\theta_i \sim \text{Beta}(s_i + 1, f_i + 1)$ をサンプリングし,

$$i^* = \arg \max_i \theta_i \cdot (10 - i) \quad (1)$$

を選択する. ここで $\theta_i \cdot (10 - i)$ は提案額 i に対する**期待自己利得** (受諾確率 \times 提案者の取り分) を表す.

なお、先行実装 [6] では $\theta_i \cdot i$ (応答者の期待取り分を最大化する目的関数) が用いられていたが、本稿ではこれを提案者の自己利得を表す上記の定式化に修正した (第 1 節および付録 A 参照).

ランダム提案戦略 $\{0, 1, \dots, 10\}$ から一様ランダムに提案する. 学習を行わないベースライン戦略として導入した.

2.3 応答戦略

非条件付き Thompson Sampling 応答戦略 過去の受諾回数 a と拒否回数 d を用いて (提案額を区別せず全体で集計), $\tilde{p} \sim \text{Beta}(a + 1, d + 1)$ をサンプリングし, $\tilde{p} > 0.5$ であれば受諾する. この戦略は提案額 o を条件としないため, 提案額の大小にかかわらず同一の受諾傾向を示す.

条件付き Thompson Sampling 応答戦略 提案額 o ごとに受諾回数 a_o と拒否回数 d_o を個別に記録し, $\tilde{p}_o \sim \text{Beta}(a_o + 1, d_o + 1)$ をサンプリングし, $\tilde{p}_o > 0.5$ であれば受諾する. これにより, 提案額ごとに異なる受諾傾向を持つ応答が可能となる. ただし, 本規則は提案額依存の効用を直接導入するものではなく, 履歴確率の提案額別推定に基づく条件付けである.

ランダム応答戦略 確率 0.5 で受諾する. 学習を行わないベースライン戦略である.

2.4 集団構成

提案戦略と応答戦略の組み合わせの集団内出現確率は以下の行列で与えた:

$$P = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

ここで P_{ij} は提案戦略 i (行) と応答戦略 j (列) の組み合わせを持つエージェントの出現確率を表す. $i = 1$ が Thompson Sampling, $i = 2$ が Random に対応し, $j = 1$ が Thompson Sampling (非条件付きまたは条件付き), $j = 2$ が Random に対応する. 具体的には:

- $P_{11} = 0.7$: Thompson 提案 \times Thompson 応答 (70%)
- $P_{12} = 0.1$: Thompson 提案 \times Random 応答 (10%)
- $P_{21} = 0.1$: Random 提案 \times Thompson 応答 (10%)
- $P_{22} = 0.1$: Random 提案 \times Random 応答 (10%)

2.5 実装

シミュレーションは、Kaptein[6] のオリジナルコードを Python のマルチエージェントシミュレーションフレームワーク Mesa (version 3.5.0) [5] に移植・改変して実装した。各エージェントは `mesa.Agent` クラスを継承し、モデル全体は `mesa.Model` クラスとして実装した。データ収集には `mesa.DataCollector` を使用した。各シミュレーションは $T = 50$ ラウンドで構成され、異なる乱数シードにより $M = 50$ 回の独立な試行を実施した。戦略別の個人累積利得に関する 95%信頼区間は、各試行で戦略別平均を計算した上で試行単位 ($n = 50$) で算出した。

3 結果

以下では、特に断らない限り、提案者の目的関数を $\theta_i \cdot (10 - i)$ 、応答戦略を非条件付き Thompson Sampling とした主条件の結果を報告する。目的関数比較および条件付き応答との比較は、各小節で別途示す。

3.1 提案額の推移

図 1 に、主条件での 50 回の独立試行におけるラウンドごとの平均提案額 (\pm 標準誤差) を示す。平均提案額は第 1 ラウンドの 2.06 から微増し、最終ラウンドでは 2.13 ($SE = 0.038$) となった。

$\theta_i \cdot (10 - i)$ 目的関数の下では、低い提案額ほど $10 - i$ の値が大きいため、受諾確率がそれほど低くない限り低額提案が選好される。提案額 2 前後への収束は、提案額 1-3 付近で受諾確率と自己利得のトレードオフが均衡することを反映している。

3.2 受諾率の推移

図 2 に受諾率の推移を示す。受諾率は第 1 ラウンドの 0.512 から全期間を通じて 0.5 前後で推移し、最終ラウンドでは 0.514 ($SE = 0.006$) となった。応答者の学習は「ほぼ中立 (受諾/拒否が拮抗)」な状態に収束している。

これは、 $\text{Beta}(a + 1, d + 1)$ からのサンプルが 0.5 を超えるか否かで受諾を決定する規則の性質による。受諾と拒否がほぼ同数蓄積される状況では、事後分布の平均が 0.5 付近に収束し、サンプルが 0.5 を超える確率も約 50% で安定する。

図1 自己利得最大化目的関数・非条件付き応答におけるラウンドごとの平均提案額。実線は50回のシミュレーションの平均値，帯は ± 1 標準誤差を示す。

図2 自己利得最大化目的関数・非条件付き応答におけるラウンドごとの平均受諾率。

3.3 ペア合計利得の推移

図3にラウンドごとのペア合計利得の推移を示す。ペア合計利得は、各ペアにおいて受諾された場合に提案者の取り分 $(10 - o)$ と応答者の取り分 o の合計 $= 10$ 、拒否された場合に0として計算したラウンドごとの平均値（すなわち $10 \times \bar{r}$ 、 \bar{r} はラウンドの平均受諾率）である。ペア合計利得は受諾率と連動し、全期間を通じて約 5.0 で推移した（最終ラウンド：5.14, $SE = 0.061$ ）。

受諾率が約 50%にとどまることは、社会的効率性（ペア合計利得の最大値 10 に対する割合）が約 50%であることを意味する。この受諾率の 0.5 収束は応答規則の構造的特性であり、そのメカニズムは第 4.2 節で考察する。

図3 自己利得最大化目的関数・非条件付き応答におけるラウンドごとの平均ペア合計利得。

3.4 戦略別の個人累積利得

図4に、戦略の組み合わせ別の個人累積利得を示す。個人累積利得は、各エージェントが50ラウンドにわたって累積した個人の取り分（提案者として $10 - o$ 、応答者として o ）の合計である。ただし、各エージェントはラウンドごとにランダムに提案者役・応答者役に割り当てられるため、ここでの値は両役割の合算である。以下では、提案戦略欄の THOMPSON は自己利得最大化目的関数 $\theta_i \cdot (10 - i)$ を用いる Thompson Sampling 提案を指し、応答戦略欄の THOMPSON は非条件付き Thompson Sampling 応答を指す。表1には非条件付き応答での全50試行にわたる集計結果を示す。

表 1 戦略の組み合わせ別の個人累積利得（自己利得最大化目的関数・非条件付き応答．総エージェント数は 50 試行合計，95%CI は試行単位 $n = 50$ で算出）

提案戦略	応答戦略	総エージェント数	平均累積利得	試行間 SD	95%CI
RANDOM	RANDOM	1027	87.8	5.8	[86.1, 89.4]
RANDOM	THOMPSON	977	88.9	7.5	[86.9, 91.0]
THOMPSON	RANDOM	965	137.5	10.4	[134.6, 140.4]
THOMPSON	THOMPSON	7031	135.7	8.4	[133.3, 138.0]

自己利得最大化 Thompson 提案戦略を持つエージェント（THOMPSON/RANDOM: 137.5, THOMPSON/THOMPSON: 135.7）が，RANDOM 提案戦略を持つエージェント（RANDOM/RANDOM: 87.8, RANDOM/THOMPSON: 88.9）よりも大幅に高い個人累積利得を達成した．これは，Thompson Sampling 提案者が低額提案（約 2.1）を学習するのに対し，ランダム提案者は平均 5.0 を提案するため，提案者としての自己取り分 $(10 - o)$ が Thompson Sampling 側で大きくなることによる．

応答戦略（THOMPSON または RANDOM）の違いは個人累積利得に大きな影響を与えていない．これは受諾率がいずれも約 0.5 に収束するためである．

図 4 自己利得最大化目的関数・非条件付き応答における戦略の組み合わせ別の個人累積利得（全 50 試行）．誤差棒は 95%信頼区間．

3.5 提案額分布の時間変化

図5に、単一シミュレーションにおけるラウンドごとの提案額分布のヒートマップを示す。この図は試行間平均ではなく1試行の可視化であるが、集計平均で確認された低額側への集中の典型例を与えている。初期ラウンドでは提案額0-4に広く分布しているが、ラウンドが進むにつれ提案額1-3への集中が進む。これは $\theta_i \cdot (10 - i)$ 目的関数の下で、低額かつ受諾されやすい提案額が選好されることを反映している。

図5 自己利得最大化目的関数・非条件付き応答におけるラウンドごとの提案額の分布（単一試行）。色の濃さは各ラウンドにおける当該提案額の割合を示す。

3.6 応答戦略の比較: 非条件付き vs 条件付き

提案者の目的関数を $\theta_i \cdot (10 - i)$ に固定した上で、非条件付き Thompson Sampling 応答戦略と条件付き Thompson Sampling 応答戦略の比較結果を表2に示す。

表2 応答戦略別の主要結果比較（最終ラウンド指標の括弧内はSE，個人累積利得は点推定）

指標	非条件付き	条件付き
最終ラウンド平均提案額	2.13 (0.038)	2.11 (0.035)
最終ラウンド受諾率	0.514 (0.006)	0.503 (0.006)
最終ラウンドペア合計利得	5.14 (0.061)	5.03 (0.062)
提案・応答とも TS の平均累積利得（点推定）	135.7	134.0

両条件の差は小さく、提案額はほぼ同水準 (2.13 vs 2.11)、受諾率も近い値 (0.514 vs 0.503) であった。条件付き応答者は提案額ごとにデータを分割するため学習速度が遅くなるが、50 ラウンドの範囲では結果に顕著な差を生じなかった。

4 考察

4.1 自己利得最大化と低額提案の学習

本シミュレーションの中心的な知見は、 $\theta_i \cdot (10 - i)$ 目的関数を用いる Thompson Sampling 提案者が平均提案額 2.1 (配分可能額の 21%) に収束することである。これは、一回限りの最後通牒ゲームにおけるサブゲーム完全均衡の予測 (本設定の行動集合では極小提案 $o = 0$ または $o = 1$ に対応) に近い水準であるが、完全にはそこに到達しない。提案額 1 の場合、受諾確率が多少低下すると期待利得 $\theta_1 \cdot 9$ が提案額 2-3 の期待利得 $\theta_2 \cdot 8$ や $\theta_3 \cdot 7$ を下回るため、均衡が提案額 2 付近で安定すると考えられる。

先行実装 [6] では目的関数 $\theta_i \cdot i$ が用いられていたが、これは応答者への期待分配額を最大化する定式化であった。同一の非条件付き応答規則の下で $\theta_i \cdot i$ を用いると平均提案額は約 8.0 に収束し (表 3)、あたかもエージェントが「公平性」を学習したかのような結果が得られる。しかし、これは目的関数の構造的帰結であり、提案者の合理的行動の記述としては不適切である。例えば、全提案額で受諾確率が均一に $\theta = 0.5$ であったとすると、 $\theta \cdot i$ は $i = 10$ で最大化され (提案者の取り分はゼロ)、 $\theta \cdot (10 - i)$ は $i = 0$ で最大化される (提案者の取り分は最大)。本設定のように受諾率がほぼ均一な環境では、この重み構造が提案額の収束方向を支配する。

表 3 目的関数別の主要結果比較 (非条件付き応答, 最終ラウンド指標の括弧内は SE, 個人累積利得は点推定)

指標	$\theta_i \cdot i$ (不適切な定式化)	$\theta_i \cdot (10 - i)$ (本稿)
最終ラウンド平均提案額	7.99 (0.036)	2.13 (0.038)
最終ラウンド受諾率	0.498 (0.006)	0.514 (0.006)
最終ラウンドペア合計利得 提案・応答とも TS	4.98 (0.063)	5.14 (0.061)
平均累積利得 (点推定)	117.2	135.7

$\theta_i \cdot (10 - i)$ 条件の適応戦略エージェントの平均個人累積利得は 135.7 であり、 $\theta_i \cdot i$ 条件の 117.2 を上回る。これは、自己利得を正しく最大化する提案者がより効率的に利得を蓄積できることを示している。

4.2 受諾率の 0.5 収束と応答規則の限界

目的関数 2 条件と応答規則 2 条件の組み合わせからなる 4 条件すべてで、受諾率が約 0.5 にとどまったことは注目に値する。本稿の応答規則は、 $\text{Beta}(a + 1, d + 1)$ からのサンプルが 0.5 を超える場合に受諾するものであり、提案額に応じた効用（「低い提案は不公平だから拒否する」等）を直接モデル化していない。受諾と拒否がほぼ均等に蓄積される状況では事後平均 $(a + 1)/(a + d + 2)$ が 0.5 付近に収束し、サンプルが 0.5 を超える確率は約 50% で安定する。

この結果は、応答者が低額提案を「不公平」として拒否する効用構造を明示的に持たない限り、学習だけでは高い受諾率や公平な分配は自動的に生じないことを示唆している。人間の被験者実験で観察される「低額提案の拒否」行動は、公平性選好や不公平回避といった効用構造の存在を前提としており [2]、本稿のような純粋な履歴ベース学習では再現できない。

4.3 条件付き応答戦略の効果

非条件付きと条件付きの応答戦略の差は小さかった（受諾率: 0.514 vs 0.503, ペア合計利得: 5.14 vs 5.03）。条件付き応答者は 11 段階の提案額ごとに独立にデータを蓄積するため、各提案額あたりの経験数が少なくなり、学習速度が遅くなる。50 ラウンドの範囲では十分な差別化が進まなかったと考えられる。

4.4 限界と今後の課題

本研究にはいくつかの限界がある。第一に、エージェントの対戦相手はラウンドごとにランダムにペアリングされるため、特定の相手との関係性に基づく戦略（互惠性など）は考慮されていない。第二に、応答規則は履歴ベースの受諾確率推定のみであり、提案額に応じた効用・不公平回避を直接モデル化していない。そのため、受諾率が約 0.5 に張り付きやすい設計になっている。第三に、本稿のヒートマップは単一試行の可視化であり、試行間変動を十分に表現していない。第四に、本稿の個人累積利得は提案者役・応答者役の合算値であり、役割別の利得寄与を分解していない。第五に、Rand et al.[3] が扱ったような進化的ダイナミクス（適応度に基づくエージェントの淘汰・繁殖）は本モデルには含まれていない。本研究は個体レベルのベイズ学習に焦点を当てており、集団レベルの進化的淘汰とは相補的な分析視角を提供するものである。

今後の課題として、(1) 提案額依存の効用（Fehr-Schmidt モデル [7] 等の不公平回避）を明示的に含む応答モデルへの拡張、(2) 提案者役・応答者役への利得分解分析、(3) より長期のシミュレーションにおける条件付き応答戦略の収束性の検証、(4) エージェント

間の固定的なネットワーク構造の導入, (5) Rand et al.[3] の進化的フレームワークと本稿のベイズ学習フレームワークの統合 (学習するエージェントが適応度に基づいて淘汰・繁殖する複合モデル) が挙げられる.

なお, 本稿のシミュレーションにおけるオリジナル版からの設計変更の詳細は付録 A に記載した.

5 結論

本稿では, Kaptein[6] が公開した反復最後通牒ゲームのエージェントベースシミュレーションを Mesa 3.5[5] に移植し, (1) 提案戦略の目的関数, (2) 応答規則, (3) 利得計算の 3 点を修正した上でシミュレーション分析を行った (付録 A 参照). とりわけ, 先行実装の目的関数 $\theta_i \cdot i$ が応答者の期待取り分を最大化する不適切な定式化であることを指摘し, 提案者の自己利得を正しく表す $\theta_i \cdot (10 - i)$ に修正した.

Rand et al.[3] の進化的淘汰モデルが単発ゲームにおける集団レベルの戦略選択を扱うのに対し, 本研究では反復ゲームにおける個体レベルのベイズ学習 (Thompson Sampling) の動態を検討した. 修正後のモデルでは, 自己利得最大化 Thompson Sampling 提案者は平均提案額 2.1 (配分可能額の 21%) に収束し, サブゲーム完全均衡の予測に近い低額提案水準を学習した. 一方, 受諾率は全条件で約 0.5 にとどまり, 応答戦略の条件付けの有無による差は小さかった. これらの結果は, 自己利得を最大化するベイズ学習エージェントが合理的な (低額の) 提案を学習する一方で, 提案額に依存した効用構造を持たない本稿の 0.5 閾値型応答規則では受諾率が 0.5 付近に張り付きやすく, 社会的効率性が低い水準にとどまることを示している. 公平な分配の創発には, 学習アルゴリズムだけでなく, 応答者側の効用構造 (公平性選好・不公平回避) が不可欠であることが示唆された.

A オリジナル版との設計上の相違点

本稿のシミュレーションは, Kaptein (2017)[6] が公開したオリジナルの Python コード (<https://github.com/Nth-iteration-labs/ultimatesim>) を Mesa 3.5 フレームワーク上に移植した上で, 以下の 3 点を修正したものである.

A.1 提案戦略の目的関数

オリジナル版の Thompson Sampling 提案戦略では, 各提案額 i の受諾確率推定値 $\theta_i \sim \text{Beta}(s_i + 1, f_i + 1)$ に対し, 目的関数 $\theta_i \cdot i$ を最大化する提案額を選択していた (オリジナルコード: `draw = np.random.beta(a[i]+1, b[i]+1, 1) * i`).

しかし、最後通牒ゲームにおいて提案額 i が受諾された場合、応答者が得る利得は i 、提案者が得る利得は $10 - i$ である。したがって $\theta_i \cdot i$ は**応答者の期待取り分**であり、提案者自身の期待利得は $\theta_i \cdot (10 - i)$ で与えられる。 $\theta_i \cdot i$ の下では、受諾確率がほぼ均一な環境で i が大きいほど目的関数が大きくなるため、自動的に高額提案 ($i \approx 10$) が「学習」される。これは提案者の合理的行動ではなく、目的関数の構造的帰結に過ぎない。

本稿では、提案者の自己利得を正しく表す $\theta_i \cdot (10 - i)$ に修正した（本文第2節で詳述）。

A.2 応答規則の定義

オリジナル版の Thompson Sampling 応答規則は、過去の受諾回数 a と拒否回数 d を用いて、2つの独立な Beta 分布からサンプリングする方式であった（オリジナルコード: `d1 = np.random.beta(s+1, 1, 1)`; `d2 = np.random.beta(1, f+1, 1)`; `d1 > d2` なら受諾）。

この規則には以下の逆転挙動が存在する。拒否回数 d が増加すると $\text{Beta}(1, d + 1)$ の平均は $1/(d + 2)$ に低下し、 d_2 のサンプル値はほぼ0に近づく。一方、 $d_1 \sim \text{Beta}(a + 1, 1)$ は $a \geq 0$ である限り正の値をとるため、 $d_1 > d_2$ がほぼ確実に成立する。すなわち、**拒否を重ねるほど将来の受諾確率が上昇する**という直観に反する動作が生じる。逆に、受諾回数 a が増加した場合にも $d_1 \sim \text{Beta}(a + 1, 1)$ が大きくなり受諾しやすくなるが、これは拒否の蓄積による効果と同方向であり、受諾・拒否いずれの経験も受諾を促進するという非対称な構造になっている。この規則は標準的な Thompson Sampling の2腕バンディット定式化とも異なり、学習規則としての解釈が困難である。

本稿では、受諾と拒否の履歴を単一の Beta 事後分布 $\tilde{p} \sim \text{Beta}(a + 1, d + 1)$ に統合し、 $\tilde{p} > 0.5$ であれば受諾する規則に修正した。この規則では、受諾回数 a が増えれば事後分布が右にシフトして受諾しやすくなり、拒否回数 d が増えれば左にシフトして拒否しやすくなるため、オリジナル版の逆転挙動は解消される。ただし、受諾と拒否がほぼ均等に蓄積される状況では事後平均 $(a + 1)/(a + d + 2)$ が0.5付近に収束し、サンプルが0.5を超える確率は約50%で安定するという構造的特性がある。この特性が受諾率の0.5収束をもたらすことは本文の考察で議論した。

A.3 エージェントの累積利得の計算方式

オリジナル版では、提案が受諾された際の利得加算処理において、提案者・応答者の**役割を区別せず**双方に提案額 o を加算していた（オリジナルコード: `if(response==1): self.profit += offer` が提案者・応答者の両エージェントに対して同一に実行される）。

最後通牒ゲームの標準的な利得構造では、受諾時に応答者は o を、提案者は $10 - o$ を得る。オリジナル版では提案者にも o が加算されるため、例えば $o = 8$ の提案が受諾された場合、提案者は本来の $10 - 8 = 2$ ではなく8を得ることになり、提案者と応答者の利害対

立というゲームの本質的構造が失われる。また、ペア合計利得は 10 ではなく $2o$ となり、提案額が高いほどペア合計利得も増加するという本来のゲームにはない性質が生じる。

本稿では、受諾時に応答者に o 、提案者に $10 - o$ を付与する標準的な利得構造に修正した。

参考文献

- [1] Güth, W., Schmittberger, R., & Schwarze, B. (1982). An experimental analysis of ultimatum bargaining. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 3(4), 367–388.
- [2] Camerer, C. F. (2003). *Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction*. Princeton University Press.
- [3] Rand, D. G., Tarnita, C. E., Ohtsuki, H., & Nowak, M. A. (2013). Evolution of fairness in the one-shot anonymous Ultimatum Game. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(7), 2581–2586.
- [4] Thompson, W. R. (1933). On the likelihood that one unknown probability exceeds another in view of the evidence of two samples. *Biometrika*, 25(3–4), 285–294.
- [5] ter Hoeven, E., Kwakkel, J., Hess, V., Pike, T., Wang, B., rht, & Kazil, J. (2025). Mesa 3: Agent-based modeling with Python in 2025. *Journal of Open Source Software*, 10(107), 7668. <https://doi.org/10.21105/joss.07668>
- [6] Kaptein, M. C. (2017). Ultimatesim: Agent-based simulation of the iterated ultimatum game. Software, GitHub repository. <https://github.com/Nth-iteration-labs/ultimatesim>
- [7] Fehr, E., & Schmidt, K. M. (1999). A theory of fairness, competition, and cooperation. *The Quarterly Journal of Economics*, 114(3), 817–868.